

BOYAZID I YILDIRIMNING USMONLILAR TARIXIDA TUTGAN O`RNI

Sayibbayev Jo`ramirza Mirzahanovich

Sayxunobod tumani 1- sonli kasb xunar maktabi

Tarix fani o`qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada buyuk tarixiy shaxslardan hissoblangan Boyazid I Yildirimning usmonlilar tarixida tutgan o`rni haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: Boyazid I Yildirim, usmonlilar sulolasi, *dukat*, vassallik, qo`shin, kumush va oltin tanga, jangga tayyorgarlik.

Boyazid I Yildirim (1359-1403) - usmonlilar sulolasiga mansub Turkiya sultoni (1389—1402), sulton Murod I (Usmonlilar imperiyasi) (1359—1389)ning to`ng`ich o`g`li, sulton O`rxon I (1326—1359)ning nabirasi. Otasi Kosovo jangida halok bo`lgach, 30 yoshida taxtga o`tirgan. Boyazid ota-bobolari siyosatini davom ettirib, tez orada Dunay bo`yi davlatlarini o`ziga bo`ysundirdi. So`ng, Vizantiya imperatori Ioann bilan uning o`g`li Andronik o`rtasidagi ixtilofdan foydalanib, Andronikka harbiy yordam ko`rsatdida, uni Vizantiya taxtiga o`tqazdi, Ioanni esa zindonga tashladi. Ammo, ikki yildan so`ng (1394) Andronikni taxtdan tushirib, Ioanni yana taxtiga o`tqazib qo`ydi. Shunday qilib, Boyazid Vizantiyani butunlay o`ziga qaram qilib oldi.

Boyazidning shiddatli harakatlari unga zamondoshlari “Yildirim, ya`ni shiddatli” laqabini berishgan. 1396 yilgi g`alabalardan ruhlangan Boyazid Vizantiya poytaxtini egallashga harakat qila boshladi. Boyazid 1395—1396-yillarda Bolgariya, Makedoniya, Fessaliyani fath etdi, Gretsiyaga bostirib kirib Argos shahrni butunlay vayron qildi, Bolqon arxipelagidagi orollarga chopqun qilib, Moreya va Vengriyaga tahdid sola boshladi.

Shunda Bogemiya va Vengriya qirolig Sigizmund I (1368—1437) turli mamlakatlardan katta qo'shin to'plab Boyazidga qarshi yurish qildi, Lekin Vengriya qirolig Sigizmund I ning usmoniylarga qarshi salib yurishi boshlayotgani haqidagi xabar unga yetib keladi. Venger qirolig salib bayrog'i ostiga nafaqat vengerlar, balki Yevropaning boshqa davlatlaridan ritsarlar to'pladi. Uning qo'shini safida ingliz, fransuz, italyan, nemis va chex ritsarlari bor edi. Salibchilarning umumiy soni 100 mingta askar edi.

Asosiy jang 1396 yil 25 sentabrda Dunayning o'ng qirg'og'idagi Nikopol shahri yonida bo'ldi. Jangda dastavval salibchilar ustun bo'ldi, fransuz ritsarlari turk yanicharlarini siquvga oldi. Jang taqdirini saralangan turk chavandozlari hal qildi.

Vassal knyaz Stefan Lazarevich boshchiligidagi 15 ming kishilik serb qo'shini hal qiluvchi pallada turklar g'alabasiga hissa qo'shdi. Sigizmund qo'shini tor-mor bo'ldi, uning o'zi Dunay bo'ylab qatnaydigan venetsiya kemalariga minib qochdi. Turklarga 10 mingga yaqin salibchi asir tushdi va ular Boyazidning buyrug'iga asosan qatl etildi. Boyazid bir necha nomdor ritsarlarni fransuz qirolig Karl VI ga juda katta to'lov evaziga qaytarib berdi. Fransuz qiroligning sultonga to'lagan to'lovi miqdori 200 ming oltin dukat (*og'irligi 3,44 gramm bo'lgan kumush va oltin tanga*) bo'lgan.

Salibchilarning mag'lubiyati tufayli bolgarlarga qarashli yerlar usmoniylar qo'liga o'tdi. Valaxiya hukmdori ham sultonga vassalligini tan oldi.

1397 yili Boyazid qo'shini Attika va Pelloponesga yurish qildi. 1400 yili quruqlikdan Konstantinopolga hujum qildi va shaharni qamal qildi, lekin shaharni qamal qurollarisiz va kuchli flotsiz ololmasligini bilib iziga qaytadi.

Bu voqealardan so'ng Yevropa davlatlari tahlikaga tushib qoldi. Xuddi shu paytda Amir Temurning Boyazidga qarshi yurishi boshlandi. Yevropa davlatlari Boyazidga qarshi kurashish uchun Amir Temur bilan ittifoq tuzishga intildilar. Vizantiya, Venetsiya davlatlari shunday taklif bilan Amir Temurga murojaat

Vol. 2. Issue 1.

qildilar. O‘z navbatida Boyazid Amir Temurni birgalikda Yevropaga qarshi kurashga da’vat etadi. Biroq, Sohibqiron uni rad etib, sulton saroyida panohtopgan isyonchi turkman qabilalari boshliqlarini unga topshirishni talab qiladi. Muzokaralar natijasiz tugagach, ikkala tomon jangga tayyorgarlik ko‘ra boshlaydi. Sohibqiron Amir Temurning usmoniylar imperiyasiga yurishi natijasida 1402 yil 25 iyulda Anqara jangida turk yanicharlari Amir Temur qo‘shinlaridan yengildi va Boyazid asir olindi. Boyazidning buyuk Sohibqiron dan mag‘lubiyati Yevropani muqarrar halokatdan qutqarib qoldi. Bu g‘alaba bilan Amir Temurni tabriklab ko‘pgina Yevropa davlatlari qirollari maktub yuborgani bejiz emasdi. Vizantiya imperiyasi umri ham yana 50 yilga uzaydi.

Ushbu buyuk g‘alaba munosabati bilan katta xursandchilik izhor qilgan Fransiya qirollari Karl VI, Angliya qirollari Genrix IV va Vizantiya imperatori Manuil II Paleologlar bilan Amir Temur o‘rtasidagi diplomatik yozishmalar shundan dalolat beradi.

Ukrainalik tarixchi Omelian Pritsakning yozishicha: “Amir Temur saltanati Yevrosiyodagi eng so‘nggi buyuk saltanatdir”.

Amir Temurning Kichik Osiyodagi harakatidan so‘ng vaqtinchalik Usmoniylar davlatining markazlashuvi to‘xtatildi. Temur 1403 yil oxirlarida Anatoliyani tark etayotganida Oydin, Garmiyon, Qaramon kabi bir qancha beyliklarga o‘zini-o‘zi boshqarish huquqini berdi. Boyazidning katta o‘g‘li Sulaymonga usmoniylarning Yevropadagi mulklari tekkach u Edirna shahrini poytaxt qildi va sultonlikka da’vo qila boshladi. Uni Vizantiya imperatori Manuil II qo‘llab-quvvatladi. Boyazidning ikkinchi o‘g‘li Musoni esa Valaxiya hukmdori Mirchi Staro qo‘lladi. 1408 yili Sulaymon ukasi Musoni Konstantinopol yaqinida tor-mor etdi. Muso xalq orasida targ‘ibot ishlarini olib borib, u Sulaymonning vizantiyaparast siyosatini qoralab, unga ergashganlarni “dinni himoya qilish uchun” o‘ziga qo‘shilishga da’vat qildi. Sulaymon askarlari birin-ketin uni tashlab,

Musoga qo‘shildilar. 1409 yili Sulaymon Konstantinopolga qochayotganda o‘ldirildi. Muso Edirnadagi sulton taxtini egalladi. Muso taxtda bor-yo‘g‘i 4 yil (1409-1413yillarda) o‘tirdi.

Shu paytda Muso ukasi Muhammad bilan ular o‘rtasida nizo kelib chiqdi. Nihoyat 1413 yili Maritsa yonidagi jangda Boyazidning o‘g‘illari o‘rtasidagi birodarkushlik urushida Muhammadning qo‘li baland keldi va taxtga o‘tirdi va 1413-1421 yillarda boshqardi. Muhammad I nomi bilan taxtni egallagach 1414-1415 yillarda o‘z hokimiyatini mustahkamladi. U Valaxiya hududlarini talon-taroj qildi. 1421yil may oyida u vafot etgach uning o‘g‘li Murod II taxtga o‘tirib (1421-1444, 1446-1451 yillarda boshqargan) otasining dushmani Mustafoga qarshi urush qilib, 1422 yil bahorida Bursadan uncha uzoq bo‘lmagan Ulubod daryosi sohilida jang bo‘lib, bu jangda Murod II g‘olib chiqdi.

1424-1426 yillarda Oydin va Menteshe beyliklari usmoniylar davlatiga qo‘shib olindi. Usmoniylarning ikkita dushmani Anatoliyada Qaramon beyligi va g‘arbda Vizantiya imperiyasi qolgandi. Shunday qilib, Temur hujumidan so‘ng ancha zaiflashib qolgan Usmoniylar davlati XV asrning 20-yillarida o‘ziga keldi.

1422 yilning iyunida Murod II Vizantiya imperiyasini tugatishga harakat qildi, lekin Konstantinopol qamali muvaffaqiyatsiz chiqdi. 1440 yil turklar Serbiyaga yurish qildi. Ular Semendriya qal‘asini buzishdi. Shu paytda turklarga qarshi Transilvaniya sarkardasi Yanosh Xunyadi kurash olib bordi. 1441-1442 yillarda venger va chex qo‘shinlariga qo‘mondonlik qilib sulton qo‘shini ustidan g‘alaba qozondi. 1442 yil Vozaga jangida u boshchilik qilgan qo‘shin turklarni tor-mor etdi. 5 mingga yaqin turk askari asirga olindi. Sulton 1444 yilning iyulida venger qiroli Vladislav bilan Serbiya yerlarining Vengriya bilan chegara hududlari mustaqilligini tasdiqlab sulh tuzishga majbur bo‘ldi. Sulh 10 yilga mo‘ljallangandi, lekin o‘sha yilning o‘zidayoq buzildi.

1444 yil 10 noyabrda Varna yonidagi jangda Yanosh Xunyadi qo‘shinlari yengildilar, Yanosh Xunyadi qochdi va turklarga qarshi kurashga kuchlar to‘play

boshladi. Sulton Murod II XIV asrning ikkinchi yarmidayoq Shimoliy Frakiya, Shimoliy Bolgariya va Makedoniyaga Kichik Osiyodagi turk qabilalarini joylashtirdi. XIV asr oxiri va XV asrning birinchi yarmida Bolgariyaning Qora dengiz sohilidagi Dunay va Maritsa vodiylarida hamda O'rta yer dengizi va Qora dengizning hosildor yerlarida turk manzilgohlari vujudga keldi.

Bolqonga qilingan keyingi yurishlar Markaziy Yevropaga katta xavf sola boshladi. 1448 yili Yanosh Xunyadi turklarni to'xtatish uchun so'nggi bor harakat qildi. Venger, chex, polyak va nemislardan iborat qo'shin to'pladi. 1448 yil 17-19 noyabr kunlari Kosovo maydonidagi jangda 50 ming kishilik turk qo'shini Yanosh Xunyadining qo'shinlarini mag'lubiyatga uchratdi, Yanosh Xunyadi Vengriyaga qochdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.*
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Boyazid_I_Yildirim#Adabiyotlar

